

AVANÇO DA INCLUSÃO EDUCACIONAL: ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10353989

Luís Fernando C da S Correia

Mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGC&Tamb) pela (UFMA)

Campus de São Luís/ MA

E-mail:fernando.c@acad.ifma.edu.br

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9801142581107656>

Jennifer da Cruz Arouche Silva

Mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGC&Tamb) pela (UFMA)

Campus de São Luís/ MA

E-mail:jennifer.arouche@hotmail.com

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0091298366848905>

Kaio da Silva Bandeira

Mestrando em Ecologia e Conservação da Biodiversidade (PPGECB) pela (UEMA)

Campus de São Luís/ MA

E-mail: kaiobiolog202@gmail.com

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6900626780064013>

RESUMO

Este estudo traz reflexões acerca da inclusão educacional sobretudo no que diz respeito as dificuldades enfrentadas pela falta de apoio as pessoas com deficiência principalmente no âmbito escolar, o objetivo da pesquisa é demonstrar por meio de revisão bibliográfica as possibilidades de agregar ao panorama da educação inclusiva, dentro de múltiplas perspectivas de ensino. Diante disso, percebe-se a necessidade de conhecer o cenário atual da educação inclusiva, discorre-se sobre as alternativas para melhoramento de inclusão bem como aplicabilidade de tecnologias assistivas que garantem o desenvolvimento de alunos com dificuldades de aprendizagem. Pontua ao fornecer suporte e recursos adequados, as barreiras que podem impedir esses alunos de aprender podem ser identificadas e superadas, além disso, a inclusão educacional prepara os alunos para a vida em uma sociedade diversificada, estimulando-os a convivência e a interação com colegas de diferentes

formações e habilidades. Logo, os alunos aprendem a valorizar a diversidade e a trabalhar em equipe e essas habilidades são essenciais para o sucesso em um mundo cada vez mais inclusivo. O estudo aponta a inclusão educacional como elemento de suma importância na aprendizagem, pois proporciona a igualdade de oportunidades, além de valorizar a diversidade e instigar o desenvolvimento social e emocional de todos os alunos para enfrentar os desafios do mundo atual.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Uso de tecnologias. Pessoa com deficiência. Tecnologias.

ABSTRACT

This study brings reflections on educational inclusion, especially with regard to the difficulties faced by the lack of support for people with disabilities, especially in the school environment, the objective of the research is to demonstrate, through a bibliographical review, the possibilities of adding to the panorama of inclusive education, within multiple teaching perspectives. In view of this, there is a need to know the current scenario of inclusive education, discussing alternatives for improving inclusion as well as the applicability of assistive technologies that guarantee the development of students with learning difficulties. Points out by providing adequate support and resources, the barriers that may prevent these students from learning can be identified and overcome, in addition, educational inclusion prepares students for life in a diverse society, encouraging them to live together and interact with colleagues of different backgrounds and abilities. Soon, students learn to value diversity and work as a team, and these skills are essential for success in an increasingly inclusive world. The study points to educational inclusion as an extremely important element in learning, as it provides equal opportunities, in addition to valuing diversity and instigating the social and emotional development of all students to face the challenges of today's world.

Keywords: Inclusive education. Use of technologies. Disabled person. Technology.

INTRODUÇÃO

A educação extensiva surgiu como discurso pedagógico que oferece uma perspectiva inclusive, considera-se as diferenças dos ambientes escolares, com as singularidades de que todos os mundos são aceitos (SILVA, 2006).

Segundo Machado et al., (2005), afirma que em meados do século XVI surgiram os primeiros especialistas no assunto de inclusão (médicos e educadores), no entanto, somente no século XIX ocorreu a possibilidade de entrada de pessoas com deficiência na escola.

De acordo com Caldas et al., (2014), afirma que na década de 60 ocorreu uma reflexão bastante profunda a respeito da exclusão, a forma de inclusão escolar foi reavaliada, isso possibilitou que pessoas com deficiência pudessem frequentar os

mesmos ambientes escolares de pessoas consideradas normais, recebendo dessa forma o mesmo tipo de educação.

Aspectos significativos como a exclusão de crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem do sistema de ensino, fazem com que esses alunos oscilem entre a educação especial e a educação geral, fazendo que gere um atraso educacional na aprendizagem. Atualmente Substitui-se a nomenclatura referente às categorias de deficiência educacional pela expressão necessidades educacionais especiais (POKER, 2013).

Segundo Poker (2013), enfatiza que, grupos de alunos têm necessidades educacionais especiais, exigem recursos educacionais não utilizados na educação escolar regular, para alunos com a mesma faixa etária.

De acordo com Franco; Gomes (2020), não se pode perder de vista que as discussões sobre educação inclusiva no Brasil têm se estruturado fundamentalmente em um debate sobre o acesso e permanência de alunos com deficiência, ou seja, com base em análises sistematizadas e na relação Educação Inclusiva/Educação Especial, Estudos nesta área desenvolveram-se nos últimos anos e consolidaram-se ao longo dos anos.

Partindo dessa premissa e levando-se em consideração a prerrogativa dos alunos com dificuldades de aprendizagem, o presente estudo teve como principal objetivo de apresentar possibilidades que possam agregar ao panorama da educação inclusiva, dentro de múltiplas perspectivas de ensino.

Este artigo foi caracterizado pelo método de revisão bibliográfica, cujo intuito é esclarecer o objetivo levantado durante a pesquisa, fazendo análise descritiva dos fatos aqui abordados.

ASPECTOS RELEVANTES NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A concepção de educação inclusiva é um discurso pedagógico emergente no Brasil e considera o desafio de proporcionar um ambiente educacional acolhedor que apoie efetivamente o aprendizado dos alunos e considera a necessidade de orientar a prática pedagógica de professores especializados (POKER et al., 2013).

Segundo o entendimento político e legislativo, a universalização da educação é um tema inesgotável e discutido com maior impacto a partir de 1990 por meio da promulgação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, quando se aborda

que a garantia do acesso à escola não pode se limitar a sucesso através matrícula ou frequência dos alunos em contexto escolar, mas que necessariamente devem ser analisados para a obtenção de resultados efetivos no processo de ensino dos professores e na aprendizagem dos alunos (UNESCO, 1990).

Somente no século XIX ocorreu a possibilidade de entrada de pessoas com deficiência na escola, sendo assim, este acesso ocorria de forma bem particular, com a criação de salas especiais, onde não havia interação alguma com crianças sem nenhuma deficiência (CALDAS et al., 2014).

De acordo com Mendes (2006), apenas na década de 60 ocorreu novamente a reflexão a respeito da exclusão, através de movimentos morais, proporcionados por segregação de pessoas com deficiência.

Desde os primórdios até a atualidade, comete-se o erro de supor que essa nova forma de educação é obrigada a regular todas as crianças, no entanto, esta regulação contribui para a exclusão, já que elas são obrigadas a se encaixarem (CALDAS et al., 2014).

A exclusão de crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem do sistema de ensino é uma realidade. Todos os anos, muitas crianças se enquadram na categoria de alunos com dificuldades de aprendizagem porque não conseguem atingir um percentual mínimo de seus objetivos de classe.

Esse problema é um dos maiores desafios para as escolas em termos de pedagogia, pois, estes alunos representam uma ameaça ao sistema financeiro nacional, devido ao fato de provocarem um aumento no custo planejado da educação. Sabe-se que muitos desses alunos reprovam na escola, essa é uma característica comum desse grupo, pois alguns autores acreditam que eles não aprendem o conteúdo mínimo das séries adequadas para suas idades (POKER, 2013).

Diante dessa situação pouco clara, os alunos com dificuldades de aprendizagem oscilam entre a educação especial e a educação geral. Alguns frequentam salas de recursos para pessoas com deficiência intelectual, programas de recuperação fora do horário de aula e salas especiais com professores especiais (POKER, 2013).

Conforme Matos et al., (2022) destaca, que não faltam análises que aprofundem a formação de professores por meio de uma perspectiva teórico-analítica fundamentada na epistemologia marxiana que ajude a eliminar as práticas

habituais de exclusão da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos com deficiência. Cabe a ele conhecer as tendências da educação e da pedagogia e as recomendações-alvo da legislação educacional brasileira e subsidiar a prática pedagógica.

De acordo com Silva (2006), sugere que fazer a diferença é também o viés que advém dos mecanismos de defesa para evitar ter que lutar, ao evitar determinados medos estigmatizados que acabam oportunizando a exclusão das pessoas com deficiência de sua zona de conforto, exigindo segurança e cuidados adequados.

DESENHO UNIVERSAL COMO ALTERNATIVA

O conceito de Desenho Universal (DU) foi desenvolvido entre profissionais de arquitetura da Universidade da Carolina do Norte - EUA, com o alvo de determinar o desenho de produtos e ambientes que serão utilizados por todos, na medida do possível, sem a obrigação de adequação ou projeto individualizado para pessoas com deficiência (Nelson, 2014).

Embora esse conceito tenha sido originalmente desenvolvido para proporcionar acessibilidade para pessoas com as mais diversas condições de estrutura física, os princípios também têm sido utilizados em outras áreas do conhecimento (OLIVEIRA et al., 2019).

Segundo Meyer et al., (2014), no campo da educação nos Estados Unidos, adota-se o termo Universal Design for Learning (UDL), que pode ser entendido como um conjunto de princípios e estratégias ou atividades que tornam a educação acessível e funcional para todos. Este conceito é baseado em três princípios:

1. Ofereça mais formas de se conectar;
2. Oferecer múltiplos métodos de representação;
3. Fornecer mais meios de ação e expressão.

Segundo Nelson (2014), o conceito de UDL é baseado na neurociência de que cada indivíduo aprende de específica e por meio de diferentes estímulos. Nesse sentido, diversos autores defendem o UDL como um processo contínuo de pensar o planejamento educacional.

Embora o UDL tenha sido desenvolvido para atender às necessidades e características diversas de todas as populações, é importante refletir sobre suas

implicações para o campo da educação especial, pois é um conceito recém-desenvolvido, com impacto direto na pesquisa integrativa. É importante destacar que esses estímulos complementam o campo da educação especial porque nos faz olhar para as pessoas de forma única e pensar em suas características (OLIVEIRA et al., 2019).

É importante perceber como este conceito tem sido utilizado em contexto escolar e saber a direção das pesquisas sobre esta temática, pois uma compilação de material publicado a este respeito poderia ser uma forma de criar uma visão geral do uso desse conceito na interface educação e integração (OLIVEIRA et al., 2019).

TECNOLOGIA E SUA RELEVANCIA NO COTIDIANO EDUCACIONAL

As pessoas com deficiência reconhecem os aspectos como o isolamento social, desigualdade, vulnerabilidade e preconceito em relação têm profundas raízes históricas, isso dá relevância a discussões relativas de condição humana, política, sua participação ativa e consciência da necessidade de liberdade, interação e expressão (Conte et al., 2017).

Segundo Heidegger (2001) afirma que, deve-se entender a tecnologia como uma forma de construção de pensamento, tornar possível o envolvimento em práticas sociais significativas que dão sentido à própria vida, não como uma forma de dominar a tecnologia. Dessa forma, reconhece-se que o caminho para a construção do conhecimento pedagógico passa necessariamente por uma linguagem acessível ao outro e ao mundo.

Conforme Conte et al., (2017), enfatiza o maior problema de não se pensar em investir em tecnologia na educação é substituir a real necessidade de democratização do acesso que a tecnologia assistiva pode potencializar como forma de explorar as motivações e tendências humanas. A política do governo brasileiro sobre a tecnologia assistiva expressa preocupação com a escassez de disciplinas e reconhece o direito dos cidadãos de receber os recursos solicitados.

No entanto, as instituições precisam de orientação e métodos para acessar esses serviços públicos e geralmente são mal informados sobre a legislação. O uso dessas tecnologias está passando por uma transformação cultural e educacional baseada em novas formas de lidar com a desvantagem social e conhecimento gerado em escala geométrica. Isso leva a uma mudança na instrumentalidade

reconstruída a partir da perspectiva da arte, da dignidade e do direito à convivência social (CONTE et al., 2017).

Conte et al. (2017), o pano de fundo da tecnologia inteligente como um poder de autocriação reside na possibilidade de conexão mútua e integração de grupos no domínio cultural como um fluxo de comunicação.

Conforme Correia; Sousa (2021), a tecnologia quando usada corretamente, potencializa suas propriedades educacionais, tornando-se uma das ferramentas que podem aumentar a amplitude e a qualidade da educação, além de criar valor agregado no contexto geral da sociedade, facilitando a vida de alunos, professores, pesquisadores e de todos os demais indivíduos envolvidos direta ou indiretamente nesse cenário educacional.

O treinamento aliado à tecnologia pode fornecer uma previsão positiva para os cenários atuais, sabe-se que a educação inclusiva constantemente enfrenta muitos obstáculos no meio educacional, e com base nesse fato, pode-se argumentar que as novas tecnologias podem fornecer novas metodologias e, além disso, promover o surgimento de novas ferramentas que irão complementar a educação, podendo otimizar o processo de aprendizagem do professor/aluno neste cenário (CORREIA; SOUSA, 2021).

É necessário discutir que com a tecnologia assistiva surgem alternativas que abordam as diferenças em prol de práticas educativas mais dialogadas e culturais. O investimento dos recursos de tecnologias desenvolve a comunicação no processo de ensino e aprendizagem em que todos estão mais envolvidos, com o objetivo de desenvolver necessidades específicas e desenvolver a linguagem (CONTE et al., 2017).

Em contrapartida, Conte et al., (2017) contrapõe a redução da tecnologia a funções autônomas, não sociais, ou simplesmente estratégias compensatórias da lógica produtivista, contribui para a unificação de vários mitos sobre as tecnologias como apatia, indiferença e limitações educacionais para atender às necessidades sociais e inclusivas.

De acordo com Pletsch (2015), o uso de linguagem verbal como “sim” e “não”, permite que pessoas com deficiência façam escolhas simples, independentemente do que comer ou do que vestir. Defende-se a Tecnologia Assistiva como um projeto humanitário, pois é impulsionado por dimensões cognitivas de base social e

aprendizagem intersubjetiva que conduz à consciência cultural, valorizando a mudança e exercendo a cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A premissa organizacional da inclusão, aponta-nos que a estrutura física e pedagógica pode influenciar diretamente na qualidade da aprendizagem, tanto da educação comum quanto da educação inclusiva.

As tecnologias inclusivas também tem relevância no cotidiano educacional, partindo dessa perspectiva, o aspecto pode influenciar diretamente na qualidade do ensino e da aprendizagem, pois com o avanço das tecnologias torna-se cada vez mais imprescindível a adequação das estruturas educacionais. Aliar essas duas importantes ferramentas pode-se caracterizar como uma forma muito relevante de transformar o panorama da educação inclusiva e da educação regular, minimizando as barreiras existentes entre os alunos e uma aprendizagem de qualidade, potencializando o conhecimento adquirido.

A inclusão educacional desempenha um papel fundamental na promoção de uma aprendizagem efetiva e significativa para todos. Em um ambiente inclusivo, cada aluno é valorizado e respeitado em suas diferenças, oferecemos oportunidades iguais para aprender e crescer.

A importância da inclusão educacional na aprendizagem reside na compreensão de que cada aluno possui habilidades, talentos e necessidades únicas. A diversidade presente nas aulas enriquece o ambiente de aprendizagem e possibilita a troca de experiências, visões e conhecimentos entre os alunos. pensando nisso, estimula-se o desenvolvimento de habilidades sociais como empatia, tolerância e respeito à diversidade.

Em suma, a inclusão educacional é de suma importância na aprendizagem porque garante a igualdade de oportunidades, valoriza a diversidade e apoia o desenvolvimento social e emocional de todos os alunos para enfrentar os desafios do mundo atual.

REFERÊNCIAS

CALDAS, C. B. DE S., SOUZA, F. R. S., BRASIL, L. N., HOLANDA, I. F. S. **EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIFICULDADES E PROGRESSOS**. 2014. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas E Tecnologia**, 2(4). <https://doi.org/10.16891/37>. Disponível em: < <https://interfaces.unileao.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/37> >. Acesso: 9/06/2023.

CONTE, E. OURIQUE M. L. H. BASEGIO A. C. **TECNOLOGIA ASSISTIVA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA NOVA SENSIBILIDADE**. Educ rev [Internet]. 2017. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/edur/a/xY3m8QFyHQwXzfXykFHYFHz/abstract/?lang=pt> > Acesso em: 10/06/2023.

CORREIA, L. F. C. S., SOUSA, Y. L. G. **Novas tendências tecnológicas direcionadas ao ambiente da educação inclusiva**. 2021. Disponível em: < https://www.google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2Fdoity.com.br%2Fmedia%2Fdoity%2Fsubmissoes%2Fartigo-b5a0ae0a0067ecd2e816a05df5592f4cb56bd30c-arquivo.docx&uct=1602193700&usg=ToYeqnqg0IfErlmtEae1w_MTQ9o.&ved=2ahUKewiblcGGpf__AhXJPbkGHfx_Am4QwtwHKAB6BAgBEAE >. Acesso em: 10/06/2023.

FRANCO, R. M. S. GOMES, C. **Educação inclusiva para além da educação especial: Uma revisão parcial das produções nacionais**. 2020. DOI: 10.5935/0103-8486.20200018. Disponível em: < <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v37n113/07.pdf> >. Acesso em: 10/07/2023.

HEIDEGGER, M. **Ensaio e conferências**. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001.

MACHADO, A.M. et al. **Psicologia e direitos humanos: educação inclusiva, direitos humanos na escola**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

MATOS, N. DA S. D. DE; TURECK, L. T. Z. Educação especial e políticas educacionais: a concepção de aprendizagem e desenvolvimento humano em disputa. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 22, n. 00, p. e022018, 2022. DOI: 10.20396/rho.v22i00.8661085. Disponível em: < <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8661085> > Acesso em: 09/06/2023.

MENDES, E.G. **A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil**. 2006. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf> > Acesso em: 10/06/2023

MEYER, A., ROSE, D. H. GORDON, D. 2014. Universal design for learning: Theory and Practice Wakefield, MA: CAST Professional Publishing.

NELSON, L. L. Design and deliver: planning and teaching using universal design for learning. 2014 Baltimore, EUA: Paul. H. Brookes Publishing Co.

OLIVEIRA, A. R. DE P. E., MUNSTER, M. DE A. V. GONÇALVES, A. G. Desenho Universal para Aprendizagem e Educação Inclusiva: uma Revisão Sistemática da Literatura Internacional. 2019. **Revista Brasileira De Educação Especial**, 25(4), 675–690. <https://doi.org/10.1590/s1413-65382519000400009>. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rbee/a/rGFXP54LSxdkfNmXsD9537M/> > Acesso em: 07/06/2023.

PLETSCH, M. D. Deficiência múltipla: formação de professores e processos de ensino-aprendizagem. **Revista Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 45, n. 155, p. 12-29, 2015. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/cp/a/yRQGbhH4LDXnn8SQcZZVpdp/?format=pdf&lang=pt> >. Acesso em: 09/06/2023.

POKER, R. B. MARTINS, S. E. S. O. OLIVEIRA, A. A. S. MILANEZ, S. G. C. GIROTO, C. R. M. **Plano de desenvolvimento individual para o atendimento educacional especializado**. São Paulo; Marília: Cultura Acadêmica, 2013. Disponível em: < https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/af-livro_9_poker_v7.pdf >. Acesso: 10/06/2023.

SILVA, L.M. O estranhamento causado pela deficiência: preconceito e experiência. **Revista Brasileira de Educação**. Bahia. V.11, n.33, p.424-434, set/dez. 2006. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/PHRtMWsRczTyhHHfLfQ3Csj/?format=pdf&lang=pt> .> Acesso em: 01/06/2023

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem**. Jomtien: UNESCO; 1990. Disponível em: < <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990> >. Acesso em: 10/07/2023.